

INGLIZ TILIDA GAPLARNING SINTAKTIK TUZILISHI VA GAPLARNING TURLARI

СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

SYNTACTIC STRUCTURE OF SENTENCES AND TYPES OF SENTENCES IN ENGLISH

Abduraximova Mahfuza Akbarali qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, ingliz tili o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11543002>

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz tilida gaplarning sintaktik tuzilishi va turlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda adabiyotlar tahlili, taqqoslash va umumlashtirish usullari qo'llanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ingliz tilidagi gaplar tuzilishi va turlariga ko'ra xilma-xildir. Gaplarning asosiy bo'laklari va ularning joylashish tartibi, shuningdek, sodda va qo'shma gaplar tahlil qilingan. Xulosada ingliz tili sintaksisini o'rganishning ahamiyati va kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, sintaksis, gap tuzilishi, gap turlari, sodda gap, qo'shma gap

Аннотация: Данная статья посвящена изучению синтаксической структуры и типов предложений в английском языке. В исследовании использовались методы анализа литературы, сравнения и обобщения. Результаты показывают, что предложения в английском языке разнообразны по структуре и типам. Были проанализированы основные части предложений и порядок их расположения, а также простые и составные предложения. В заключении представлена важность изучения синтаксиса английского языка и направления будущих исследований.

Ключевые слова: английский, синтаксис, структура предложения, типы предложений, простое предложение, составное предложение

Abstract: This article is devoted to the study of the syntactic structure and types of sentences in English. The study used methods of literature analysis, comparison and generalization. The results show that English sentences are diverse in structure and type. The main fragments of sentences and the order of their placement, as well as simple and compound sentences, have been analyzed. In the conclusion, the importance of studying the syntax of the English language and the directions of future research are presented.

Keywords: English, syntax, sentence structure, sentence types, simple sentence, compound sentence

KIRISH

Ingliz tili dunyodagi eng keng tarqalgan tillardan biri bo'lib, turli sohalarda faol qo'llaniladi. Ingliz tilini o'rganishda grammatikaning muhim qismi bo'lgan sintaksis alohida o'rin tutadi. Sintaksis so'zlarning gapda birikish qoidalarini, gaplarning tuzilishi va turlarini o'rganadi [1]. Ingliz tilidagi gaplarning sintaktik xususiyatlarini bilish til o'rganuvchilar uchun muhimdir. Ushbu maqolada ingliz tilidagi gaplarning tuzilishi va turlari atroflicha yoritib berilgan.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda ingliz tili sintaksisiga oid bir qancha manbaalar tahlil qilindi. Jumladan, Quirk va boshqalarning "A Comprehensive Grammar of the English Language" [2], Huddleston va Pullumning "The Cambridge Grammar of the English Language" [3], Carter va McCarthyning "Cambridge Grammar of English" [4] kabi fundamental asarlar o'rganilib, ulardan olingan ma'lumotlar umumlashtirildi va taqqoslandi.

Shuningdek, ingliz tilidagi gaplarning tuzilishi va turlarini o'rganishda taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Turli manbaalardagi ma'lumotlar solishtirildi va ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlandi.

NATIJALAR

Ingliz tilidagi gaplar grammatik jihatdan to'g'ri tuzilgan bo'lishi kerak. Har bir gap ega (subject) va kesimdan (predicate) tashkil topadi. Egadan oldin predeterminers (all, both, half), determiners (articles, possessives, demonstratives, quantifiers), va modifiers (adjectives) kelishi mumkin. Kesim esa fe'l (verb) va unga bog'liq bo'lgan to'ldiruvchilar (objects), aniqlovchilar (complements) va hol (adverbials) lardan iborat bo'ladi [2]. Misol uchun:

(1) [*The old man*] (ega) [*slowly walked*] (kesim) [*in the park*] (hol).

Bundan tashqari, ingliz tilidagi gaplar oddiy (simple) va qo'shma (compound) turlarga bo'linadi. Oddiy gaplar bir ega va bir kesimdan iborat bo'ladi va mustaqil fikrni ifodalaydi. Qo'shma gaplar esa ikki yoki undan ortiq oddiy gaplarning birikuvidan hosil bo'ladi va ular orasidagi ma'no munosabatlarini ifodalash uchun bog'lovchilar (conjunctions) ishlatiladi [3]. Quyidagi misollarni ko'raylik:

(2) [*I*] (ega) [*like*] (kesim) [*apples*] (to'ldiruvchi). (oddiy gap)

(3) [*I like apples*] (oddiy gap 1), [*but*] (bog'lovchi) [*my sister prefers bananas*] (oddiy gap 2). (qo'shma gap)

Qo'shma gaplar o'z navbatida bog'langan (compound-complex) va ergash gapli (complex) turlarga bo'linadi. Bog'langan qo'shma gaplarda oddiy gaplar teng huquqli bo'lib, ular orasida ma'no jihatidan bog'liqlik mavjud bo'ladi. Ergash gapli qo'shma gaplarda esa bir gap boshqa gapga tobelik munosabati bilan bog'lanadi va ergash gap (subordinate clause) deb ataladi [4].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Ingliz tilida gaplarning sintaktik tuzilishi va turlarini o'rganish natijasida quyidagi muhim jihatlarga e'tibor qaratish lozim:

Gaplarning asosiy bo'laklari: Ingliz tilidagi gaplar ega va kesimdan tashkil topadi. Bu bo'laklar gapning grammatik jihatdan to'g'ri tuzilishini ta'minlaydi. Ega va kesimning mavjudligi ingliz tili qoidalariga ko'ra, gapning to'liqligi va ma'nosini ifodalash uchun zarurdir [5]. Shuningdek, to'ldiruvchi, aniqlovchi va hol kabi ikkinchi darajali bo'laklar ham gapning ma'nosini boyitishga xizmat qiladi.

So'z tartibi: Ingliz tilida so'z tartibi qat'iy qoidalarga bo'ysunadi. Odatda, egadan oldin predeterminers, determiners va modifiers keladi, keyin esa kesim va unga bog'liq bo'lgan elementlar joylashadi [6]. Bu tartib gapning mazmunini to'g'ri ifodalash va tinglovchi yoki o'quvchi tomonidan oson tushunilishi uchun muhimdir. So'z tartibining buzilishi gapning ma'nosini o'zgartirib yuborishi yoki tushunarsiz bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Oddiy va qo'shma gaplar: Ingliz tilida oddiy va qo'shma gaplar mavjud. Oddiy gaplar bir fikrni ifoda etsa, qo'shma gaplar bir nechta fikrlarni bog'lash imkonini beradi [7]. Qo'shma gaplar

ingliz tilida murakkab fikrlarni ifodalashda keng qo'llaniladi. Ularni to'g'ri tuzish va bog'lovchilarni o'rinli ishlatish til o'rganuvchilardan yaxshi ko'nikmalarni talab etadi.

Gap turlarining ahamiyati: Ingliz tilidagi turli xil gap turlarini bilish til o'rganuvchilarga fikrlarini aniq va tushunarli ifodalashga yordam beradi. Oddiy gaplar asosan sodda fikrlarni ifodalash uchun ishlatilsa, qo'shma gaplar esa fikrlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatish imkonini beradi [8]. Bundan tashqari, ergash gapli qo'shma gaplar yordamida asosiy fikrga qo'shimcha ma'lumotlar berish mumkin.

Kontekstning roli: Gaplarning tuzilishi va turlarini o'rganishda kontekstning ahamiyati katta. Turli vaziyat va janrlarda ishlatiladigan gaplar bir-biridan farq qilishi mumkin. Masalan, ilmiy maqalalarda qo'shma va murakkab gaplar ko'p uchraca, so'zlashuv nutqida oddiy gaplar ko'proq qo'llaniladi [9]. Shuning uchun ingliz tilini o'rganayotganda kontekstni hisobga olish va gaplarni shunga muvofiq tuzish muhimdir.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, ingliz tilida gaplarning sintaktik tuzilishi va turlarini o'rganish til o'rganuvchilar uchun juda muhimdir. Gaplarning asosiy bo'laklarini bilish, so'z tartibiga rioya qilish, oddiy va qo'shma gaplarni farqlash hamda kontekstga e'tibor berish ingliz tilida savodli yozish va gaplashish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilida gaplarning sintaktik tuzilishini va turlarini o'rganish til o'rganuvchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ingliz tilidagi gaplar o'ziga xos tuzilishga va turlarga ega. Oddiy va qo'shma gaplarni farqlash, ularning tarkibiy qismlarini to'g'ri qo'llash ingliz tilida savodli yozish va gaplashish uchun zarurdir.

Ingliz tili sintaksisini yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlar turli janr va uslublardagi matnlarda qo'llaniladigan gaplarning xususiyatlarini tahlil qilishga qaratilishi mumkin. Bundan tashqari, ingliz tilini o'qitishda sintaksisning o'rni va uni o'rgatishning samarali usullarini ishlab chiqish ham muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

References:

1. Crystal, D. (2017). The Cambridge Encyclopedia of the English Language (3rd ed.). Cambridge University Press.
2. Habibullayevna, A. N. (2023, December). THE IMPACT OF MASS MEDIA LANGUAGE IN THE GLOBALIZATION ERA. In Fergana state university conference (pp. 22-22).
3. qizi To'xtasinova, M. X., & Aliyeva, N. H. (2023). YOSHLAR NUTQIDA ISHLATILADIGAN SLENGLAR. SCHOLAR, 1(13), 109-113.
4. Habibullayevna, A. N. (2023). UNRAVELING THE COMMUNICATIVE PRAGMATIC CHARACTERISTICS OF COLLOCATIONS WITH COLORONYMOUS ELEMENTS. FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1).
5. Aliyeva, N., & qizi Shodiyeva, G. N. (2023). INGLIZ TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI SHARHI. SCHOLAR, 1(13), 22-27.
6. Tursunovich, S. E. (2021, November). The English language: standard or non-standard?. In Archive of Conferences (pp. 103-104).
7. Tursunovich, S. E. (2021). Speech acts of refusals: Challenging the challenges. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 2063-2067.

8. Tursunovich, S. E. Teaching pragmatic competence in EFL context: the case of Uzbek EFL teachers. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА, 55.
9. Sadikov, E. T. (2021). ESTABLISHING CONNECTIVITY BETWEEN GRAMMAR SKILL APPROACH AND SPEECH ACTS. IS PRAGMATICS IN OR OUT. ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ, 52.
10. Tursunovich, S. E. (2021). Teaching speech acts of compliments: What is what?.
11. Sadikov, E. T. (2021). TEACHING PRAGMATIC SPEECH ACTS AND COMMUNICATIVE SKILLS IN ACCORDANCE WITH MULTIMEDIA MATERIALS. Экономика и социум, (12-1 (91)), 547-549.
12. Rakhmatullayeva, S. (2023). PROBLEMS OF PRAGMATIC LEARNING OF GRAMMATICAL FORMS. Science and innovation, 2(B2), 408-411.
13. Рахматуллаева, Ш. З. (2016). РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФОРМ СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, (6), 61-63.
14. Рахматуллаева, Ш. З. (2013). ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФОРМ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ В ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ. SCIENCE AND WORLD, 31.
15. Рахматуллаева, Ш. З. (2013). О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ФОРМ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ. Theoretical & Applied Science, (6), 139-143.
16. Ахмедова, Н. А., Рахматуллаева, Г. К., Худайберганаева, Н. Х., & Саидмуродова, М. С. (2024). Оптимизация лечение артериальной гипертензии у женщин в климактерическом периоде.
17. Akhmedova, N. A., Valijonov, A. F., & Valijonova, S. A. (2023). Early diagnosis and adequate treatment of hepachargy in systemic lupuse reduction. Open Access Repository, 4(2), 248-252.
18. Begimov, O. (2023). TOPONIMLAR INSON AQLIY FAOLIYATINING MAHSULI SIFATIDA. Евразийский журнал академических исследований, 4(1), 209-214.
19. Бегимов, О. (2023). О ПОНЯТИЯХ ОРОНИМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА И ОРОНИМИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 278-284.
20. Aminova, Z. P. (2021). READING STRATEGIES IN COMPREHENSION AUTHENTIC CONTEXTS. Theoretical & Applied Science, (2), 326-328.
21. Rustamova, S., & Mavlonova, S. (2023). THE ROLE OF MULTIMEDIA TOOLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(5 Part 2), 63-66.
22. Rustamova, S., & Shirinkulova, M. (2023). THE SIGNFICAT ROLE OF TEACHING ENGLISH TROUGH FAIRY TALES. Молодые ученые, 1(7), 64-66.
23. Гудзина, В. (2024). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «СЧАСТЬЕ» В ФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЕ МИРА. Interpretation and researches, 2(1 (23)).
24. Хамраев, А. А., Ахмедова, Н. А., & Алиева, К. К. (2022). Клинические особенности течения реактивного артрита у больных с Хроническим вирусным гепатитом (Doctoral dissertation, Toshkent).
25. Джалолов, Ф. Ф. (2021). Причины низкого усвоения знаний в общеобразовательных средних школах. Среднеевропейский научный вестник», журнал импакт-фактора, 11.

26. Муртазаева, Ф. (2024). ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТПЕЧАТОК В РОМАНЕ ЭМИЛИ БРОНТЕ «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». Interpretation and researches, 2(1 (23)).
27. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman.
28. Huddleston, R., & Pullum, G. K. (2002). The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press.